

**TA'LIM SIFATINI OSHIRISH – YANGI O'ZBEKISTON
TARAQQIYOTINING YAKKAYU YAGONA TO'G'RI YO'LIDIR**

Xusanov Zikriyo To'lanboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish mamlakatimiz taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'li ekanligi haqida fikrlar yuritilgan. Maqolada Prezidenti Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni SH.M.Mirziyoyev ta'kidlagan “Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir” va “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6097-sonli farmonidan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, sifat, taraqqiyot, rivojlantirish, ilmiy-ijodiy, tashkiliy-uslubiy, loyihaviy boshqaruv.

Аннотация. В данной статье высказываются мысли о том, что повышение качества образования – единственный верный путь развития нашей страны. В статье Президент Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ш.М.Мирзиёев подчеркнул, что повышение качества образования – единственный верный путь развития нового Узбекистана, и привел данные из указа № ПФ-6097 «об утверждении Концепции развития науки до 2030 года».

Ключевые слова: образование, качество, прогресс, развитие, научно-творческий, организационно-методический, проектный менеджмент.

Annotation. This article suggests that improving the quality of education is the only right way to develop our country. In the article, President Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces Sh.M.Mirziyoyev stressed that improving the quality of education is the only sure way to develop the new Uzbekistan, and cited data from Decree No. PF-6097 “on approval of the Concept of Science development until 2030.”

Keywords: education, quality, progress, development, scientific and creative, organizational and methodological, project management.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir.”. Jamiyatimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, madaniyat sohasini rivojlantirish, ilmiy-ijodiy tashkilotlar, muhtaram ziyolilarimiz faoliyatini qo'llab-quvvatlash ham biz uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan

zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi.

Asosiy qism. Ushbu yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikrlar hozirgi davrda rivojlangan mamlakatlarning bu boradagi ilg'or tajribasini chuqur va tanqidiy o'rgangan holda mamlakatimiz iqtisodiyotini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning yangi bosqichiga olib chiqishdagi muhim vazifalardan biri sanaladi.

Innovatsiya – fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma.

Innovatsion infratuzilma – innovatsion faoliyatni moddiy-texnik, moliyaviy, tashkiliy-uslubiy, axborot, konsultativ va boshqa jihatdan ta'minlaydigan korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, mulkchilikning istalgan shaklidagi ular birlashmalarining majmuidir.

Innovatsion loyiha – yangi ishlanmalar yaratish uchun bajarish muddatlarini, ijrochilarni, moliyalashtirish manbalarini va tegishli infratuzilmani shakllantirishni nazarda tutuvchi tadbirlar majmuidir.

Innovatsion faoliyat – yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek ishlab chiqarish sohasida ularning o'tkazilishi va amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha faoliyat turi.

Texnologiyalar transferi – yangi ishlanmani u olinadigan sohadan amalda qo'llash sohasiga o'tkazishga qaratilgan tadbirlar majmuidir.

Innovatsion ishlanma – mavjud o'xshash intellektual faoliyat natijalariga nisbatan yangi belgilarga ega bo'lgan, amalda qo'llash mumkin bo'lgan va amaliyotda undan foydalanganda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlay oladigan intellektual faoliyat natijasidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrda “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6097-sonli Farmoni qabul qilingan. Konsepsiya 5 bob va 5 paragrafdan iborat. Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining strategik maqsadi – milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning innovatsion va yuqori texnologik formatiga o'tish, mamlakatimizning raqobatdosh ustunliklarini ishga solish va to'g'ri safarbar etish, innovatsion mahsulotlar hajmini kengaytirish, jadal iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan yo'nalishlarga investitsiyalarni yo'naltirish, aholi turmush darajasini bir necha bor yaxshilash, ijtimoiy sohadagi dolzarb masalalarning innovatsion yondashuvga hamda ilmiy tadqiqotlar va erishilgan natijalarga asoslangan ilmiy yechimini topish, xalqaro miqyosda ilmiy hamkorlikni rivojlantirish shuningdek “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi va “Innovatsion faoliyat to'g'risida”gi qonunlar ijrosini ta'minlash hisoblanadi.

Ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari qilib ilm-fan sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish, ilm-fan va ilmiy faoliyatni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash, yuqori malakali ilmiy va muhandis kadrlar tayyorlash hamda ularni ilmiy faoliyatga yo‘naltirish, ilm-fanni rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmasini yaratish, ilm-fan taraqqiyotiga ko‘maklashadigan zamonaviy axborot muhitini shakllantirish belgilandi. Konsepsiyada ilm-fan sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish borasida quyidagi ishlar amalga oshirilishi belgilandi:

– jahon tajribasida loyihaviy boshqaruv o‘zining samaradorligini ko‘rsatayotganini inobatga olib, ilm-fanni boshqarishda dasturiy maqsadli yondashuvni qo‘llash, yangi boshqaruv vositalarini joriy etish va ulardan foydalanish yo‘lga qo‘yish;

– respublikada ilmiy sohaning holati va kelgusida rivojlanishini aniqlash uchun maqsadli ko‘rsatkichlarning strategik jihatdan maqbul bazasini, ilmiy faoliyat sohasidagi chuqur, batafsil ekspert-tahlil va prognoz ishlarini tayyorlash hamda amalga oshirish bo‘yicha milliy dastur ishlab chiqish;

– ilmiy tashkilotlarning holati va ish faoliyatini baholash, ilm-fanni taraqqiy ettirish bo‘yicha davlat siyosatini muvofiqlashtirish va strategik rivojlanishning vazifa hamda yo‘nalishlarini belgilash, ilmiy-tadqiqot sohasi rivojlanishining salbiy va ijobiy tomonlarini aniqlash uchun tizimli ravishda (har uch yilda bir marotaba) mahalliy ilmiy salohiyat, davlat ilmiy-texnik ekspertizasi va ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari xalqaro audit tashkilotlari tomonidan mustaqil fan auditidan o‘tkazish;

– vakolatli davlat organi tomonidan yillik monitoring tizimi yo‘lga qo‘yish, yo‘nalishlaridan kelib chiqqan holda mustaqil fan auditi natijalari bilan uyg‘unlashtirilgan ilmiy tashkilotlarning milliy reyting tizimi shakllantirish;

– ilmiy va texnikaviy rivojlanishning afzalliklari va nuqsonlari to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkon beradigan, har bir sohaning innovatsion rivojlanishidagi istiqbolli ilmiy va texnologik yo‘nalishlarini aniqlash, ilmiy, texnikaviy va sanoat-texnologik faoliyat natijalarini iqtisodiy baholash maqsadida forsayt guruhlari tashkil etish va forsayt tadqiqotlari o‘tkazib borish;

– ustuvor qadam sifatida ilmiy tashkilot rahbari lavozimiga ilm-fan tizimini boshqarish ko‘nikmasiga va iqtisodiy bilimga ega bo‘lgan yosh mutaxassisni tayinlash amaliyoti kiritish;

– ilm-fanda o‘zini o‘zi boshqarish tizimini rivojlantirish orqali davlat va ilmiy tashkilotlar o‘rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish hamda uning doirasida loyihalarni amalga oshirish, ilmiy yo‘nalishlarni shakllantirish va ularning samarali faoliyat yuritishini ta‘minlash hamda ilmiy maktablar, fan namoyandalari va yetakchi

olimlarning sohadagi mas’uliyatini oshirish maqsadida har bir fan yo‘nalishlari bo‘yicha nodavlat notijorat tashkilotlari sifatida fan jamiyatlari tashkil qilish.

Ilm-fan va ilmiy faoliyatni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash borasida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

– ilmiy loyihalarni xususiy sektor va tarmoq tashkilotlari bilan teng sheriklikda moliyalashtirish amaliyoti kengaytiriladi. Bunda davlat buyurtmasi doirasida korxonalar muammolarining yechimiga qaratilgan tematik loyihalar tanlovlari tashkil qilinib, tanlov natijalariga ko‘ra teng sheriklikda moliyalashtirish yo‘lga qo‘yiladi. Natijada xususiy tarmoq korxonalarining ilmiy faoliyatni moliyalashtirishdagi ulushi salmoqli darajada o‘shirishga erishiladi;

– ilmiy-innovatsion loyihalarni qo‘shimcha moliyalashtirish maqsadida xalqaro moliya institutlari, xususan Jahon bankining ilm-fanni tijoratlashtirishga ajratiladigan imtiyozli qarz mablag‘lari jalb qilinadi. Jalb qilingan mablag‘lar grant loyihalari ko‘rinishida tadqiqotlarni tanlov asosida moliyalashtirishga, innovatsion korxonalar tashkil qilish orqali yangi ishlanmalarni tijoratlashtirishga, ilmiy va innovatsion faoliyat ekotizimini rivojlantirish va mamlakatda texnologiyalar transferi markazlarini tashkil qilishga yo‘naltiriladi;

– ilm-fan va ilmiy faoliyatga xorijiy davlatlar donor tashkilotlarining grantlari, texnik ko‘mak va boshqa tashqi beg‘araz ko‘mak mablag‘larini jalb etish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshiriladi. Shu maqsadda qator xalqaro ilmiy fondlar O‘zbekistonda akkreditatsiyadan o‘tkaziladi;

– innovatsion ishlanmalar va startap loyihalarni moliyalashtirishda “amalga oshmaslik xavfini” kamaytirish uchun Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi jamg‘arma mablag‘lari ishtirokida xorijiy yetakchi investitsion kompaniyalar bilan venchur fondlari tashkil qilinadi;

– ilm-fanning istiqbolli va yangi yo‘nalishlarida (shu jumladan, raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, robototexnika, farmatsevtika, biotexnologiya, nanotexnologiyalar, energetika, muhandislik, elektronika, mexanika, mashinasozlik, genomika, astronomiya, dasturlash, sanoat dizayni, kriminalistikada) ilmiy-tadqiqot ishlari jadallashtiriladi. Yuqori malakali ilmiy va muhandis kadrlar tayyorlash hamda ularni ilmiy faoliyatga yo‘naltirish borasida quyidagi ishlar amalga oshirilishi belgiladi:

– yetakchi ilmiy tashkilotlar va universitetlarda ilmiy izlanishlarning ilg‘or darajasini ta‘minlashga qodir malakali kadrlar bilan ta‘minlangan yangi ilmiy-tadqiqot infratuzilmasi shakllantirib boriladi;

– fan doktorlari (DSc) va falsafa doktorlari (PhD)ni tayyorlash doirasida ustuvor ilmiy yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy kadrlarni maqsadli tayyorlashga o‘tiladi;

- dotsent va professor unvonini olish tartibiga doktoranturadan keyingi orttirilgan tajriba mavjudligiga oid talablar kiritiladi;
- davlat ilmiy tashkilotlarida yangi kadrlar siyosati joriy qilinib, asosiy e’tibor kadrlar bilan ishlashning strategik boshqaruvini joriy etishga qaratiladi;
- mutaxassislarni qayta tayyorlash va doimiy ravishda malakasini oshirib borish maqsadida ingliz tilini o’rganayotgan olimlar uchun turli o’quv kurslarini tashkil qilish, mahalliy va dunyoning yetakchi universitetlari o’rtasida o’qituvchilar va talabalar bo’yicha dasturlarni amalga oshirish ko’zda tutiladi;
- Innovatsion rivojlanish va novatorlik g’oyalarini qo’llab- quvvatlash jamg’armasi va “El-yurt umidi” jamg’armasi mablag’lari hisobidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtidorli yosh olimlarning yetakchi xorijiy ilmiy markazlarda qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarini tashkillashtirish, o’qish va malaka oshirishiga ko’maklashiladi, ularning xalqaro ilmiy-texnik konferensiyalarda va ilmiy loyihalarda ishtiroki etishlari, ilmiy ishlarining nashr etilishi ta’minlanadi. Konsepsiyaning amalga oshirilishi quyidagi natijalarga olib keladi:
 - ilmiy tadqiqotlar dasturlari muvofiqlashtiriladi va samarali boshqariladi, ular ustuvor ilmiy yo’nalishlarga qayta yo’naltiriladi;
 - ilm-fanning asosiy, dasturiy-maqsadli va grant tizimida moliyalashtirilishi orqali davlat va xususiy sektor tomonidan muvozanatli moliyalashtirishga erishiladi;
 - Good Scientific Practice (GSP) va Good Laboratory Practice (GLP) standartlarini joriy etish amalga oshiriladi, GLP va Good Manufacturing Practice (GMP) standartlari bo’yicha xalqaro mezonlarga mos keladigan milliy ilmiy laboratoriyalarning faoliyati tashkil qilinadi;
 - olimlarning intellektual mulkka bo’lgan huquqlarini himoya qilish maqsadida plagiat va ilmiy g’oyalarni o’zlashtirish holatlari bartaraf etiladi;
 - ilm-fan sohasi xodimlarini moddiy rag’batlantirishning yangi tizimi joriy qilinadi;
 - respublikamizda va xorijda tadqiqot natijalari hamda ishlanmalarni patentlash faolligi oshiriladi;
 - ustuvor ilmiy yo’nalishlar bo’yicha ilm-fanga oid dasturlar ishlab chiqilib, amalga oshiriladi va raqobatbardosh natijalarga erishiladi;
 - qo’shma ilmiy-texnik dasturlarni amalga oshirish mexanizmlarini joriy etish, ilmiy loyihalarni birgalikda moliyalashtirish va xususiy sektorni rag’batlantirish mexanizmlarini yaratish orqali tadbirkorlik subyektlarining, shu jumladan milliy kompaniyalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi ishtiroki kengaytiriladi;
 - biznes talablariga javob beradigan ilmiy ishlar natijalarini hujjatlashtirish tizimi yaratiladi;
 - bozorda ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalari va ishlanmalar tijoratlashtiriladi;

- ilmiy-tadqiqot hisobotlari xalqaro boshqaruv va ilmiy amaliyotga muvofiqlashtiriladi;
- mahalliy va jahon ilmiy-texnik axborotidan foydalanuvchilar uchun samarali va qulay sharoitlar yaratiladi;
- xorijiy investorlar ishtirokida ilmiy markazlar tashkil etiladi;
- zamonaviy va rivojlangan ilmiy-innovatsion infratuzilmani yaratish hisobiga ilmiy yutuqlar almashinuvi kengaytiriladi.

Xulosa. Yuqoridagilarning barchasi, yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, yangi ishlab chiqilgan qonunlar va qonun osti xujjatlari ta’lim sifatini oshirishga qaratilganligidan dalolat beradi. Harbiy oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilgan va tizimli ravishda ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-sonli farmoni 2020.
2. Mirziyoyev SH.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.- Toshkent. “O‘zbekiston” 2023.
3. www.prezident.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti
4. www.edu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar portali